

**HUSAYIN VOIZ KOSHIFIYNING “FUTUVVATNOMAI SULTONIY”
ASARI VA UNDAGI AXLOQIY TARBIYAGA OID FIKRLAR**

Kutlimuratova Nargiza Rustamovna

UrDU katta o‘qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada alloma Husayn Voiz Koshifiyning “Futuvvatnomai Sultoniy” asarining mazmuni, inson kamolotidagi o‘rni va yosh avlodni har tomonlama yetuk, barkamol etib kamol toptirishda ahamiyati haqidagi qarashlari va fikr-mulohazalari bayon etilgan.

Аннотация: В данной статье изложены взгляды и мнения по содержанию произведения алломы Хусейна Ваиза Кашифи “Футувватномаи Султани” в том, какое значение оно имеет в развитии всесторонне зрелого и гармоничного человека и подрастающего поколения

Annotation: This article presents the views and opinions on the content of the work of Alloma Hussein Waiz Kashifi “Futuvvatnomai Sultani” in what importance it has in the development of a comprehensively mature and harmonious person and the younger generation

Kalit so‘zlar: Axloq, o‘dov, tarbiya, futuvvat, tariqat, “Futuvvatnomai Sultoniy”, kasb-hunar, xulq-atvor, ustoz, shogird.

Ключевые слова: Этика, манеры, воспитание, футувват, тарикат, «Футувватномаи Султани», профессия, поведение, учитель, ученик.

Key words: Ethics, manners, upbringing, futuvvat, tariqa, "Futuvvatnomai Sultani", profession, behavior, teacher, student.

Mustaqillik yillarida ajdodlarimizning boy ma’naviy merosini o‘rganishga katta e’tibor qaratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi «2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmonining “Ma’naviy taraqqiyotni ta’minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish” deb nomlangan beshinchi ustuvor vazifasidagi 73-maqsadda, aynan, “Buyuk ajdodlarimizning boy ilmiy merosini chuqur o‘rganish va keng targ‘ib etish” nazarda tutilgan bo‘lib, ajdodlarimizning boy ma’naviy merosini ilmiy jihatdan chuqur tadqiq qilish hamda o‘sib kelaётgan yoshlar o‘rtasida keng targ‘ib qilishni nazarda tutadi.

Husayn Voiz Koshifiy XV asrda yashab ijod etgan, o‘z davrining mashxur mutafakkirlaridan biridir. Husayn Voiz Koshifiy asarlarini o‘z davrining ilmiy tili – fors tilida yozgan bo‘lib, undan ko‘pgina ilmiy, badiiy tarjima asarlari ham meros qolgan. U falsafa, axloq, tilshunoslik, adabiyotshunoslik, siyosat, tarix, kimyo, astronomiya, matematika, musiqa, voizlik, she’r san’ati, din tarixi, fiqh, tibbiyot kabi

fanlarga oid 200 dan ortiq asar yozganligi manbalardan ma'lum. Alloma ilmiy merosida axloq muammosi muhim ahamiyat kasb etib, aynan “Futuvvatnomai Sultoniy” asarini bunga misol qilishimiz mumkin. Bu asarda olim komil insonni shakllantirishning amaliy yo'llari va ularning mohiyatini ochib bergan.

Asar muqaddima va yetti bobdan iborat bo'lib, u juvonmardlik tariqatiga bag'ishlangan. Bu asarda futuvvatning manbai, mohiyati, tariqat va odob xamda uning ruknlari batafsil bayon etilgan. Mutafakkir asarning mukaddimasini 4-faslda bayon qilgan. Futuvvat ilmining mavzusi, mohiyati, uning lug'aviy va istiloxiy ma'nolarni tahlil qilgan. Xar bir ilmning o'z mavzui borligini, inson ruxiyatini tarbiyalash, parvarish qilish orqali undagi xulq –atvorni go'zal va fazilatli bo'lishiga olib kelish mumkinligini tahlil qiladi.

“Futuvvat” so'zining lug'aviy ma'nosi yoshlikdir. Yosh yigitni “fatiiy” deb ataganlar, bazilar futuvvat so'zini juvonmardlik deb ham ataganlar. Futuvvat so'zi xalq orasida yaxshi sifatlar va namunali axloqi bilan mashxur bo'lgan, kasbdoshlari, xalq orasida odamlar nazari tushgan, e'tiborli insonga nisbatan ishlatilgan. Olim futuvvatning 3-martabasi xaqida so'z yuritib, 1-martabasini saxovalilikda, 2-martabasini qalbni kibru xavodan, qasd-gazabdan pokiza, pok saqlashda, 3-martabasi xamma vaqt xalq xizmatida bo'lishda deb tariflaydi. Bu uchala martaba ham insonning go'zal xulqi va tarbiyasi bilan bog'ilk ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Asarning birinchi bobi futuvvatning manbai, mohiyati tariqat va odob hamda uning ruknlari xaqidagi ma'lumotlar mavjud bo'lib, bu ham to'rtta faslda ibortdir. Insoniy fazilatlar nuqtai nazaridan kamolot chegarasini zabt etgan insonga futuvvat so'zini qo'llaydi. Futuvvatning zoxiriy ruknlarini bayon etar ekan yolg'on, giybat, buhton, bexuda so'zlardan tilni; nojo'ya, nomaqbul so'zlardan quloqni; ko'rish nojoiz xisoblangan narsalardan ko'zni; harom narsalardan qo'lni; borish man qilingan joylardan oyoqni; harom ovqatlardan og'izni, zinodan a'zoni saqlash kerakligini, botiniy ruknlariga esa saxovatlikni, tavozeni, kamtarlikni, qanoatni, avf va marhamatni, vaslat makomiga butun vujudi bilan intilishda ekanligini ko'rsatadi.

Ustoz va uning shaxsiga munosabatining axloqiy me'yorlari mutafakkirning “Futuvvatnomai Sultoniy” asarining ikkinchi bobida keng yoritilgan. Bob piru muridlik va shunga aloqador narsalar to'g'risida deb nomlanib, ustoz va unga qo'yilgan talablar o'z aksini topib, 4-fasldan iboratdir. Koshifiy muallimlarning shogirdlariga beradigan har bir o'gitini qadrlab, hech bir ish ustozsiz amalga oshmasligini, agar kimki ustozsiz bir ishni qilsa bu ishni asosi mustahkam bo'lmasligini aytadi. Ustoz (shayx) etiqodli, ilmi, axloqli, saxiy va juvonmard, ruxan shijoatli, diyonatli, oliximmatli, xalim, kechirimli, xulq-atvori yoqimli, karamli, mohir murabbiy, xotirjam, viqorli, odobli bo'lishi kerakligini talab qilib, bunga rioya qilgan ustozni komil pir (ustoz) xisoblaydi. Bunday ustoz shogird tarbiyalashga xaqli ekanligini bildiradi.

Keyingi bob shogird bilan ustozning axdlashuvi va uning shartlariga qaratilgan bo`lib, 10-faslga o`z ichiga oladi. Bu bobda maxsus qoida va nizomlarga qat`iy amal qilish, bel bog`lash va shogird tushish, shogird tushishga qo`yiladigan talablar bayon etilib, shogirdlar muallimning har bir so`zini e`tibor bilan tinglashini va unga amal qilishini ta`kidlaydi. Jumladan, alloma shunday yozadi: “Agar shogirdlikning binosi nimaning ustiga quriladi, deb so`rasalar, irodat ustiga, deb javob bergin. Agar irodat nima deb so`rasalar, samo va toatdir, deb aytgin. Agar samo (eshitish) va toat nimadir deb so`rasalar nimani ustoz aytsa, uni jon qulog`i bilan eshitish, chin ko`ngli bilan qabul qilish va vujud a`zolari orqali amalga ado etishdir deb ayt”¹. Husayn Koshifiy asarida shogirdlikning 8 ta odobini ko`rsatib o`tadi: birinchi bo`lib salom berish; ustozning oldida kam gapirish, boshni oldinga egib turish, ko`zni har tomonga yugurtirmaslik, gap so`ramoqchi bo`lsa, avval ustozdan ijozat so`rash, ustoz javobiga e`tiroz bildirmaslik, ustoz oldida boshqalarni g`iybat qilmaslik, o`tirib turishda hurmat saqlash.

Muallif asarning 4-bobini xirqa va ahli faqrning kiyimlari, uning kiyish shartlariga bag`ishlagan bo`lib 11-fasldan iborat. Asarda tariqat ahlining tashqi ko`rinishi, kiyimi (xirqa), kiyinishi, kiyimlarning rangi, kiyim matosi, bosh kiyimlari, ularning bog`lashning ma`nolari xaqidagi fikrlarni bayon etadi. Insondagi tashqi go`zallik bilan ichki go`zallikni uyg`un bo`lishi kerakligini ta`kidlaydi.

Keyingi bobi tariqat ahlining odobi xaqida bo`lib, 16-fasldan tashkil topgan. Har bir vaqtning, har bir xolatning, har bir makomning o`z odobi borligini, kim bu odobni saqlasa mardlar maqomiga yeta olishini takidlaydi. Unda tariqat ahlining yomon o`y niyatlardan asrashi, ko`z, quloq, og`iz, til, qo`llarini yomon, harom sanalgan xatti-harakatlarni sodir etishdan saqlash odobi, taqvadorlar odobi, pir va ustoz odobi, ota-onani hurmat qilish odobi, suxbatlashish odobi, taomlanish odobi, kiyim kiyish odobi, mehmon kutish odobi, yo`lda yurish odobi, salom berish, kasal ko`rish, kasb-kor, xodimlar odobi bayon etilgan. Taomlanish odobi xaqida gapirar ekan: “odam ham xayvon ham yeb-ichish bilan tirikdir. Bas, inson bilan xayvon yeyishida farq bo`lishi kerak, xayvon yeyish uchun yashaydi, inson yashash uchun yeydi. Bu ikki xil yeyishning farqi odobda bilinadi. Ya`ni, odamzod taom yeyish odobi va qoidalarini saqlaydi, ammo xayvonlar bundan bexabardir»²- deydi.

Asarning 6-bobi ma`raka va unga taaluqli narsalarning ma`nolari deb nomlanib, 4-fasldan iborat. U odamlar to`planadigan, har xil shaxslar o`rtaga chiqib hunarini, qobiliyatini namoyon etadigan maydonni ma`raka deb ataydi. Bu tadbirda ishtirok qilmoqchi bo`lgan inson bilimli, pokiza bo`lmogi, ochiq yuzli, chaqqon, epchil bo`lishi, lutf-karamli, xammaga dilu jondan duo aytib hunarini ko`rsatsin. Ma`lum bir kasb yoki hunar bilan shugullanuvchi kishilar ana shu kasb yoki hunarning ichki

¹ Xusayn Voiz Koshifiy. Futuvvatnomai sultoniyy.- 88 b

² Xusayn Voiz Koshifiy. Futuvvatnomai sultoniyy.- 72 b

xususiyatlaridan kelib chiqib, muayyan odob-axloq qoidalariga amal qilishi talab etilgan.

Asarning oxirgi bobi 7-fasldan iborat boʻlib, inson faoliyatida katta ahamiyat kasb etgan jixozlar va ularning oʻziga xos xususiyatlari xaqidagi fikrlarni bayon etadi. Har bir kasb-xunarda zarur boʻlgan anjomlar ularni yasalishi, koʻrinishi, mohiyati alohida tahlil qilingan. Qilich urush quroli ekanligini, oʻz egasini suyanchgʻi, ximoyasidir va uning yordamida dushmanlarni daf qilishni aytadi. Koshifiy qilich turlariga xaqida toʻxtalib “ Birinchisi, jafo tigi, uni mexnatkash, xalq yuziga tortadilar, ikkinchisi, safo tigi, uni oʻlimga mustahiq gunohkorlar boshiga tortadilar. Uchinchisi, vafo tigi va bu birodarlar madadiga yalangʻochlanadigan va ular boshidan zulmni daf etadigan tigiʻdir. Toʻrtinchi, gʻazo tigi va bu tigiʻlarning aslidir, zero shu tigiʻ bilan dushmanlar tor-mor etiladi. Beshinchi, jazo tigi bu doim oʻzi bilan olib yuradigan va dushman qasd qilganda jazosini beradigan tigiʻ. Oltinchisi, baho tigi, bu – zeb - ziynat uchun saqlanadigan va hech qachon ishlatilmaydigan tigiʻ. Yettinchisi, havo tigi. Havo tigiʻi mardlik sunnati bilan emas, balki havoyu havas yuzasidan bogʻlangan tigiʻdir.”³ deb taʻriflaydi.

Husayin Voiz Koshifiyning nuqtai nazariga koʻra barkamol inson oʻzida eng oliy insoniy fazilatlarni, manaviy-axloqiy sifatlarni mujassam eta olgan, atrofida qilarga oʻrnak koʻrsatish layoqatiga ega boʻlgan shaxsdir.

Barkamol shaxs va malakali mutaxassisni tarbiyalash masalasiga jiddiy eʼtibor berilayotgan hozirgi davrda Husayin Voiz Koshifiyning “Futuvvatnomai Sultoniy” asari katta tarbiyaviy ahamiyatga egadir.

Adabiyotlar roʻyxati:

1. Aliqulov. H. Falsafiy meros va maʼnaviy-axloqiy fikr rivoji. T. 2009.
2. Husayn Voiz Koshifiy. “Futuvvatnomai sultoniy”. “Axloqi muhsiniy”. T.: “Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashri, 2011 y. - 374 b
3. Hashimov K., Nishonova S. Pedagogika tarixi / Darslik. – Toshkent: “Istiglol” nashriyoti, 2005 y.- 304 b
4. Hoshimov K., S.Ochil. O'zbek pedagogikasi antologiyasi. - T.: O'qituvchi, 1995 y - 464 b
5. Hoshimov K., Nishonova S., Inomova M., Hasanov R. Pedagogika tarixi. – T.: Oʻqituvchi, 1996.
6. Mahmudov. R.J. Husayn Voiz Koshifiy. Maʼnaviyat yulduzlari. T. 2001y. 241-245 b
7. Maʼnaviyat yulduzlari (Markaziy Osiyolik mashhur siymolar, allomalar, adiblar). - T.: A.Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti, 1999.
8. Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi . 1-jild T., OʻzME. Davlat ilmiy nashriyoti. 2000, 814

³ Husayn Voiz Koshifiy. Futuvvatnomai sultoniy.- 110 b